

БАСКЕТБОЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОММУНИКАЦИИ В ДВУЯЗЫЧНЫХ СПОРТИВНЫХ КОМАНДАХ

Научный руководитель: **Джураева Х. Х.** старший преподаватель кафедры узбекского и иностранных языков
Студент группы ВВ-51-24: **Р. Валенщиков**

АНОТАЦИЯ

В статье рассматривается специальная лексика профессиональных спортсменов, выявляется интернациональный характер баскетбольной терминологии, уточняется научное понятие «терминология» и раскрывается процесс формирования готовности игроков к профессионально-ориентированному общению.

Ключевые слова: самосознание, англицизм, транскрипции и транслитерации, дефиниция, унификация.

ABSTRACT

The article examines the special vocabulary of professional athletes, reveals the international nature of basketball terminology, clarifies the scientific concept of "terminology" and reveals the process of developing players' readiness for professionally oriented communication.

Keywords: self-awareness, anglicism, transcriptions and transliterations, definition, unification

Спорт по праву называют «феноменом XX века». В силу своей всеобъемлющей и универсальной природы спорт является не только профессиональной деятельностью человека в узком смысле этого слова, но и частью культурной, политической и экономической жизни страны, неотъемлемой частью традиций и самосознания ее народа. В спорте большое значение имеет человеческий фактор, и особое внимание уделяется конкретным личностям. Феномен спорта представляет интерес для лингвистов и других специалистов в различных областях, и особое внимание уделяется языку спорта, особенно его терминологии. Особого внимания заслуживает рассмотрение новых спортивных терминов. Такое выделение спортивной лексики представляется, с практической точки зрения, достаточно

оправданным. Спортивная терминология существенно отличается от всякой другой специальной лексики тем, что она имеет распространение не только в речи профессиональных спортсменов, но и в речи огромного количества болельщиков, любителей спорта. Именно этим объясняется широкое употребление спортивных терминов, часто без каких-либо комментариев к ним. Сейчас баскетбол распространён во всем мире, но если где-то в мире футбол – это национальная религия, то в США таким спортом является баскетбол. Каждый житель США знаком с этой игрой и многие играют в нее на улице, во дворе или в спортивном клубе.

В русском языке есть два слова, заимствованных из английского. Это «майка» и «колготки». Одно из них полностью заимствовано из английского: «шорты» и «треники» образованы с помощью суффикса «ов» + «к».

В русском языке есть три англицизма - «аут», «фол» и «блокированный удар» - и славянский термин «мяч». Используются заимствованные способы транскрипции и транслитерации. Например, «аут» был заимствован путем транскрибирования фонологической структуры английского слова «out» ([aʊt]) русскими буквами.

Русский	Английский
Фол	A foul
Блокшот	Block shot
Аут	Out
Мяч	Ball

Русская спортивная терминология неоднократно становилась предметом лингвистических исследований. Как отмечают исследователи, огромный объем этой терминологии и разнообразие ее тематики не позволяют описать ее всю в рамках одного исследования. Фактически каждый вид спорта имеет свою терминологическую систему, что обуславливает необходимость комплексного изучения и лексического описания терминологии отдельных видов спорта В 90-е годы XX века, стали появляться лингвистические описания конкретных спортивных терминологических систем.

Описательные общезыковые словари, естественно, не включают узкотехнических терминов, спортивная терминосистема выражена фрагментарно, а дефиниции терминов в большинстве случаев не раскрывают в полной мере содержание соответствующих понятий.

Таким образом, несмотря на внимание лингвистов к проблеме спортивной терминологии, она по-прежнему остается малоизученной областью; по словам С.Г. Казариной, в настоящее время необходимо обобщить полученные результаты, преодолеть разрозненность отдельных исследований и необходимо систематизировать имеющиеся представления о русской спортивной терминологии, которая является чрезвычайно интересным объектом изучения [Казарина 1999: 10]. Однако изучение конкретных терминологических систем сопряжено с определенными трудностями, так как многие общие проблемы терминологии остаются нерешенными.

Современное терминоведение — это междисциплинарная дисциплина, возникшая на стыке логики, дисциплин, лингвистики, информатики, концептуалистики и психологии. Как и лингвистика, терминоведение состоит из двух разделов: теории и практики. Отечественная теоретическая лексикография анализирует содержание, формальную и функциональную структуру отдельных терминов и их совокупностей. В рамках этого научного направления сформировались сравнительно-историческая терминологическая теория текстов и история терминологии. Практическое терминоведение представлено лексикографической терминологической деятельностью, терминологической унификацией, терминологическими системами (упорядочение, стандартизация и гармонизация терминов) и т. д. [Лейтчик 1996: 6]. [Leitchik 1996: 276 - 277] необходимости и достаточности.

Давайте рассмотрим эти проблемы.

- 1) изучение проблем сущности терминологии и аспектов ее описания;
- 2) определение места спортивной терминологии в структуре современного русского языка;
- 3) выявление некоторых особенностей спортивного языка;
- 4) описание методов формирования русской баскетбольной терминологии;
- 5) структурно-семантическая характеристика русской баскетбольной терминологии;
- 6) создание картотеки баскетбольных терминов;
- 7) формулирование принципов составления Русского баскетбольного терминологического словаря.

Материалом исследования послужили работы различных научных и публицистических жанров (учебники, вузовские учебные пособия, монографии, научные статьи и отчеты по баскетболу, газетные и журнальные статьи о спортивных играх и игроках), современные спортивные словари,

общезыковые словари и профессиональная разговорная лексика спортсменов и специалистов. Из выражений была сделана выборка терминов и контекстов. Из этих источников было выявлено около 1040 баскетбольных терминов и словосочетаний. Научная новизна работы определяется актуальностью исследования и заключается в следующих аспектах:

- 1) впервые описана и проанализирована русская баскетбольная терминология;
- 2) создана относительно полная картотека русской баскетбольной терминологии;
- 3) русская баскетбольная терминосистема изучена в контексте как традиционного для отечественной лингвистики структурно-семантического направления, так и когнитивно-лингвистического, являющегося важнейшим новым направлением современной лингвистики.

Российская баскетбольная терминология представляет собой количественно богатую и сложную системно-семантическую связь, формирование которой началось в первом десятилетии XX века и продолжается по сей день. Русская баскетбольная терминология является компонентом спортивного языка, который обладает специфическими чертами на разных уровнях и характеризуется особой внутренней типологией.

Баскетбольные термины по типам ударов бросков

Русский

Английский

Двухочковый

Layup

Трёхочковый

Three-point shot

Данк

Dunk

Штрафной бросок

Free throw

В русских терминах можно выделить один англицизм «данк», а также термины образованные с помощью средств русского языка, к таким относятся «двухочковый», «трёхочковый», «штрафной бросок».

Русский

Английский

Немецкий

Фол

A foul

Der Foul

Блокшот

Block shot

Blockierter

Wurf

Аут

Out

Das Auß

Мяч

Ball

Der Ball.

Двухочковый

Layup

Layup

Трёхочковый

Three-point

Dreir eshot

Данк

Dunk

Der Dank

Штрафной бросок

Free throw

Freiwurf

В английском языке термины – "layup", "three-point shot", "dunk", "free throw", являются исконно-английскими или образованы средствами английского языка. В немецком языке наблюдается два англицизма – "layup", "dank". Термин "dreier" образован путём суффиксации «dreier+er». Ещё один термин в немецком – "freiwurf" является нативным германским словом.

Баскетбольные термины по позициям игроков

Русский

Разыгрывающий

Лёгкий форвард

Тяжёлый форвард

Атакующий защитник

Центровой

Английский

Shooting guard

Small forward

Power forward

Point guard

Center

В русском языке этот термин образован из двух английских слов «small forward» и «power forward» и трех русских слов «разыгрывающий», «нападающий» и «центр». Эти слова образованы с помощью русских морфем, таких как корни слов -игр-, -атак-, -центр- и суффиксы -ущ-, -ов-, склонение -ий-, -ой-. Английские термины образованы с помощью английского языка, за исключением слова 'center', которое образовано в основном с помощью словосочетаний, таких как слова 'shooting guard' и 'power forward'.

Площадка и инвентарь

Русский

Мяч

Кольцо

Поле

Аут

Щит

Сетка

Табло

Английский

Ball

Basketball hoop

Field

Out

Backboard

Net

Scoreboard

Исследование терминологии баскетбола в русском, английском позволяет сделать некоторые выводы. Прежде всего, в русском и немецком языках наибольшее количество заимствований приходится на англицизмы (53% и 57% соответственно). Кроме того, и в английском, и в немецком языках наблюдается одинаковый процент заимствований из других языков (13%), в то время как в русском этот показатель немного выше и составляет 17%.

Эти данные показывают, что английский язык оказал значительное влияние на лексику русского языка, причем британские выражения часто используются для введения новых понятий, упрощения выражений и достижения большей точности и краткости.

REFERENCES:

1. История баскетбола / Под ред. О.С. Красникова. Издательство Нижегородского государственного университета, 2013.
2. Почему языки такие разные. –М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2010.–15 с.:ил.– (Наука и мир).
3. Англо-немецкие правила баскетбола [Электронный ресурс]. – Режим чтения: <https://www.jugger.org/files/public/rules/jugger-rulebook.pdf>
4. История баскетбола [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ice-profy.ru/istoriya-basketbola/>
5. Этимологические онлайн-словари русского языка / Под ред. Г.А. Крылова. – СПб.: Полиграфуслуги, 2005; Семёнова А.В. Этимологический словарь русского языка. Серия «Русский язык от А до Я». Издательство «ЮНВЕС». Москва, 2003 г. 704 с.; – М. Фасмера. 1-е издание: 1964 – 1973; 2-е издание: 1986 – 1987 (редактор русского текста М. А. Оборина); 3-е издание: 1996; 4-е издание: 2006. Перевод с немецкого и дополнения О. Н. Трубочёва; Шанского 1-е изд. – 1994; 2-е изд. – М.: Дрофа, 2000, 399 с.; 3-е изд., испр. – Москва: Дрофа, 2004 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://lexicography.online/etymology/>
6. Правила баскетбола на английском языке [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.rulesofsport.com/sports/basketball.html>